

СПОСОБЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА

Д.У. Хамидова

соискатель Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода
г. Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418497>

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные подходы и методы комплектования нематериального культурного наследия (НКН) в Республике Узбекистан. Анализируется деятельность научных учреждений, культурных организаций и местных сообществ в процессе выявления, документирования, сохранения и передачи элементов национального культурного наследия. Отдельное внимание уделяется роли цифровизации, образовательных программ и международного сотрудничества в формировании национального реестра объектов национального культурного наследия. Выявлены основные проблемы и предложены направления совершенствования данной деятельности в контексте глобальных культурных процессов.*

***Ключевые слова:** нематериальное культурное наследие, Узбекистан, комплектование, цифровизация, традиции, реестр, фольклор, культурная политика.*

***Annotation.** The article discusses modern approaches and methods of acquisition of intangible cultural heritage (ICH) in the Republic of Uzbekistan. The article analyzes the activities of scientific institutions, cultural organizations and local communities in the process of identifying, documenting, preserving and transferring elements of national cultural heritage. Special attention is paid to the role of digitalization, educational programs and international cooperation in the formation of the national register of national cultural heritage sites. The main problems are identified and directions for improving this activity in the context of global cultural processes are proposed.*

***Keywords:** intangible cultural heritage, Uzbekistan, acquisition, digitalization, traditions, registry, folklore, cultural policy.*

Введение. Нематериальное культурное наследие (НКН) представляет собой уникальный пласт духовной культуры народа, формирующий национальную идентичность и обеспечивающий преемственность культурных ценностей. В Узбекистане, где сосредоточено множество этнокультурных традиций, сохранение и развитие национального культурного наследия является важным элементом государственной культурной политики. Вопрос комплектования национального культурного наследия — то есть его системного выявления, документирования и включения в национальные и международные реестры — требует научного осмысления и междисциплинарного подхода.

Теоретико-методологическая основа. Основой исследования служит Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия (2003 г.), а также нормативные акты Республики Узбекистан, регулирующие культурную и научно-исследовательскую деятельность. Методы, применяемые в процессе комплектования национального культурного наследия, включают полевые этнографические исследования,

архивную работу, аудио- и видеозапись, интервьюирование, а также сравнительно-исторический и культурологический анализ.

Основными направлениями комплектования национального культурного наследия являются Полевые исследования, работа научных и образовательных учреждений, национальный реестр национального культурного наследия, институт наставничества, цифровизация, международная интеграция.

Полевые исследования – это сбор данных непосредственно в местах проживания носителей традиций (в особенности в сельских районах) позволяет сохранить подлинные формы культурных проявлений. В Узбекистане экспедиции осуществляются при поддержке научных институтов и Министерства культуры.

Работа научных и образовательных учреждений: ключевыми организациями в сфере изучения и сохранения национального культурного наследия являются: – Институт искусствознания Академии наук Республики Узбекистан; – Центр народного творчества и культурного наследия; – Региональные университеты и колледжи искусств. Их деятельность направлена на систематизацию собранного материала, научное описание, публикацию фольклорных и этнографических сборников.

Национальный реестр национального культурного наследия: с 2008 года в Узбекистане действует официальный Национальный список объектов нематериального культурного наследия, включающий более 100 элементов. Отбор и включение новых объектов осуществляется на основе экспертных оценок, с учетом критериев уникальности, аутентичности и социальной значимости.

Институт наставничества: передача знаний осуществляется по принципу «уста-шагирт» (мастер–ученик). Государство поддерживает мастеров народных промыслов через грантовые программы, сертификацию, проведение фестивалей и ярмарок.

Цифровизация: современные технологии позволяют создавать мультимедийные базы данных. Оцифровка объектов национального культурного наследия обеспечивает их долгосрочное хранение и делает доступным для широкого круга пользователей. Национальные платформы публикуют аудио- и видеоматериалы, интерактивные карты и образовательные ресурсы.

Международная интеграция: Узбекистан активно участвует в международных проектах ЮНЕСКО. Объекты, такие как шашмаком, икат, паломничество к святыням Бухары, уже включены в Список шедевров нематериального наследия человечества. Это способствует международному признанию и поддержке национальной культуры.

Исходя из вышесказанного выявить следующие проблемы и перспективы развития. К числу проблем относятся:

- Недостаточная подготовка специалистов по культурному наследию;
- ограниченное финансирование региональных проектов;
- коммерциализация традиций без научного контроля;
- слабая интеграция местных сообществ в процесс принятия решений.

Перспективы развития включают:

- разработку Национальной стратегии в области национального культурного наследия;
- расширение международного сотрудничества;
- внедрение цифровых платформ на региональном уровне;
- повышение образовательного уровня в сфере культурной политики и наследия.

В заключении можно сказать, что процесс комплектования нематериального культурного наследия в Узбекистане находится на стадии активного развития. Государственная поддержка, научные исследования, цифровизация и международные инициативы создают условия для системной и устойчивой работы в этом направлении. Важно продолжать укрепление связей между наукой, культурой и обществом, чтобы сохранить богатое духовное наследие страны для будущих поколений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия (2003 г.).
2. Закон Республики Узбекистан «О культуре» № ЗРУ-631 от 03.12.2020 г.
3. Нематериальное культурное наследие Узбекистана: опыт и перспективы. — Ташкент: «San’at», 2021.
4. Абдураимов Р.Ф. Традиционная культура народов Узбекистана. — Ташкент: Фан, 2019.
5. Юлдашев Б.Б. Сохранение нематериального наследия в условиях глобализации // Вестник культурологии. — 2022. — № 2(14). — С. 45–53.
6. Бекназарова Г.М. Методы этнографического полевого исследования. — Самарканд: Нур, 2018.
7. UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists. URL: <https://ich.unesco.org/> (дата обращения: 20.07.2025).
8. Makhmudov S. Digitalization of Folk Heritage in Uzbekistan // Central Asian Journal of Cultural Studies. — 2024. — Vol. 5, № 1. — P. 67–74.